

ЯНГИ ЯРАТИЛГАН ТУТ НАВЛАРИНИ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ОЗУҚАБОПЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Ражабов Нарзулла Оролович¹, Насириллаев Бахтияр Убайдуллаевич², Беккамов
Чоршанби Исмоилович³, Муханова Мухасар Гауратовна⁴

¹Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси доценти. қ.х.ф.ф.д
(PhD).

²Ипакчилик илмий тадқиқот институти “Ипак қурти наслчилиги, экологияси ва кимёвий
захарланиш” профилактикаси лабораторияси мудир. қ.х.ф.д профессор

³Тошкент давлат аграр университети Ипакчилик ва тутчилик кафедраси профессори.
қ.х.ф.н.

⁴Тошкент давлат аграр университети O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853665>

АННОТАЦИЯ. Бугунги кунда Республикамизда сифатли ва мўл пилла этиштиришида навдор тутзорларни ташиқил этиши, янги сифатли ва тўйимли барг хосили берадиган тут навларини яратиши ва уларни ишлаб чиқаришига босқичма –босқич жорий этиб бориши ва маҳаллий тут навларини яратиши мақсадида илк бор тутнинг “Жарариқ -9”, “Жарариқ -10” навларини тут ипак қурти дурагайларининг ҳаётчанлиги пилла маҳсулдорлиги ва технологик таъсир даражаси аниқланган, тутнинг янги “Жарариқ -9”, “Жарариқ -10” навлари баргларини ипак қуртининг дурагай қуртлари томонидан ўзлаштирилиши коэффиценти аниқланди.

Тадқиқотнинг объекти бўлиб тутнинг *Morus alba L.* турига мансуб навлари ва тут ипак қуртининг *Botbox mori L* турига мансуб дурагайлар хисобланади. Кимёвий тахлиллар учун баҳор мавсумида қуртлар ривожланишининг 5 ёши ўрталарида ўрнатилган тартибда барг наъмуналари олиниб тахлил қилинди. Янги тут навлари баргларнинг қуртларни ўсиши динамикасига таъсири ўрганилди. Янги тут навлари баргларини дурагай қуртлар томонидан ёйилиши коэффиценти аниқланди. Бажарилган тадқиқотлар натижалари бўйича янги селекцион номерлар ичида №3-02 ва №7-02 номерларни бошқа селекцион номерлар ҳамда қиёсловчи Таджикская безсемянная навига нисбатан ўзлаштирилиши коэффиценти сезиларли даражада устунлиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади.

Калит сўзлар: Тут дарахти, навлар, дурагайлар, пиллачилик, озуқа базаси, озуқабоплиги, тўйимлилиқ хусусияти, озуқавийлик, қурт вазни, қуртлик даври, ёйилиши коэффиценти, ўзлаштирилиши коэффиценти.

АННОТАЦИЯ. Сегодня в нашей Республике, с целью организации тутовых плантаций для производства высококачественных и обильных коконов, создания новых сортов тутового шелкопряда, дающих высококачественные и питательные листья, и постепенного их внедрения в производство, а также создания местных сортов тутового шелкопряда, впервые были определены жизнеспособность, продуктивность коконов и технологическое воздействие гибридов тутового шелкопряда сортов «Жарарик-9» и «Жарарик-10», а также коэффициент усвоения листьев новых сортов тутового шелкопряда «Жарарик-9» и «Жарарик-10» личинками гибридов тутового шелкопряда.

Объектом исследования являются сорта тутового шелкопряда вида *Morus alba L.* и гибриды тутового шелкопряда вида *Bombyx mori L.* Для химического анализа образцы листьев отбирались и анализировались весной в середине 5-го года развития личинок в соответствии с установленной процедурой. Было изучено влияние листьев новых сортов шелковицы на динамику роста гусениц. Определен коэффициент распространения листьев новых сортов шелковицы гибридными гусеницами. По результатам проведенных исследований, среди новых селекционных номеров номера №3-02 и №7-02 обладают значительным превосходством по коэффициенту усвоения по сравнению с другими селекционными номерами и сравнительным таджикским бессемянным сортом.

Ключевые слова: шелковица, сорта, гибриды, окукливание, кормовая база, кормоэффективность, питательные свойства, кормоэффективность, масса гусеницы, период развития гусеницы, коэффициент выпаса, коэффициент усвоения.

Abstract. Today, in our Republic, in order to organize mulberry plantations for the production of high-quality and abundant cocoons, to create new mulberry varieties that yield high-quality and nutritious leaves and to gradually introduce them into production, and to create local mulberry varieties, the viability, cocoon productivity and technological impact of mulberry silkworm hybrids of the “Zharariq-9” and “Zharariq-10” mulberry varieties were determined for the first time, and the coefficient of assimilation of leaves of the new “Zharariq-9” and “Zharariq-10” mulberry varieties by hybrid silkworm larvae was determined.

The object of the study is mulberry varieties of the *Morus alba L.* species and mulberry silkworm hybrids of the *Bombyx mori L.* species. For chemical analysis, leaf samples were taken and analyzed in the spring in the middle of the 5th year of development of the larvae in accordance with the established procedure. The effect of leaves of new mulberry varieties on the dynamics of caterpillar growth was studied. The coefficient of spread of leaves of new mulberry varieties by hybrid caterpillars was determined. According to the results of the conducted studies, among the new selection numbers, the numbers №3-02 and №7-02 have a significant superiority in the coefficient of assimilation over other selection numbers and the comparative Tajik seedless variety.

Keywords: Mulberry tree, varieties, hybrids, cocooning, feed base, feed efficiency, nutritional properties, feed efficiency, caterpillar weight, caterpillar period, grazing coefficient, assimilation coefficient.

Кириш

Юқори сифатли пилла хосили олишга эришиш учун пиллачилик озуқа базасини янги сермахсул ва тўйимлилиги юқори тут навларини яратиш ҳамда улар асосида интенсив тутзорларни ташкил этиш талаб этилади. Шунинг учун тутнинг *Morus 1* ва *2* турига мансуб янги серхосил нав ва дурагайларини яратиш ҳамда янги тутзорлар ташкил этиб, ипак курти дурагайларининг пилла махсулдорлик кўрсаткичларини ошириш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Республикамизда сифатли ва мўл пилла етиштиришда навдор тут плантациялари ташкил этиш, янги сифатли ва тўйимли барг хосили берадиган тут навларини яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга босқичма-босқич жорий этиб бориш ва маҳаллий тут навларини ҳозирда Хитой халқ Республикасидан келтириляётган тут навларидан афзаллигини исботлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Тутнинг янги селекцион номерлари баргларининг кимёвий таркиби: Тут ипак куртларини боқиш Республикамизда асосан баҳорги мавсумда олиб борилади. Лекин Республикамизнинг табиий иқлим шароитлари тут ипак куртларини кеч ёзги ва эрта кузги даврларда ҳам боқиш имконини беради. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Ипакчилик ИТИ олимлари республикамизнинг тоғ олди минтақаларида такрорий ипак курти боқиш мумкинлигини исботлаб бердилар. Қолган хуудларда ҳаво хароратининг ўта юқорилиги ва намликнинг пастлиги туфайли тут ипак курти боқишни ўтказиш бироз мураккаблашади. Шундан келиб чиқиб, турли мавсумларда ипак курти боқиш учун яроқли бўлган тутнинг нав ва дурагайларига эҳтиёж сезила бошланди.

Янгидан чиқарилган тут навлари республикамизнинг турли минтақаларини кескин континентал иқлим-шароитига мос, қаттиқ совуқларга чидамли ва барг ҳосили юқорилиги билан тавсифланади.

Тут ипак курти учун озуқа ташқи муҳит омили бўлиб ҳисобланади ва курт организмга тушган тут барги куртнинг танасига сўрилиб парчаланиш натижасида тўлиқ ўзгаришга учрайди. Шу билан бирга озуқа куртларни ўсиш ва ривожланишига бевосита таъсир кўрсатиб, озуканинг таркибига ипак курти организмнинг мосланувчанлиги кузатилади.

Тут баргларининг кимёвий таркиби турлича бўлиши сабабли озуқавийлик даражаси ҳам, табиийки бир хил бўлмайди. Бу албатта тут навига, навнинг келиб чиқиши, селекцион материал сифатида дастлаб танлаб олинган аجدодларига ҳамда тут баргларида содир бўладиган фотосинтез интенсивлигига боғлиқ.

Ипак курти ўсиш ва ривожланиш динамикасига турли тут навларидаги у ёки бу модданинг миқдори ва сифати таъсир кўрсатади. Натижада куртлар айрим ҳолларда секин ўсади, ёшлар давомийлиги чўзилиб кетади ҳамда ёшига нисбатан етарлича вазн йиғмайди.

Тут навлари ўзининг барг ҳосилдорлиги ва бошқа морфо-физиологик белгилари билан бир қаторда баргнинг кимёвий таркиби билан ҳам бошқа аввал яратилган навлардан фарқ қилиши ва устун бўлиши лозим. Ушбу кўрсаткичларни аниқлаш баргнинг кимёвий таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. Шу ўринда барг таркибидаги азотнинг миқдори катта роль ўйнайди. Чунки, бу муҳим компонент куртнинг ипак безидаги оксил биосинтезида иштирок этади. Бундан ташқари баргнинг таркибидаги углеводлар миқдори, уларни сифати ипак куртининг ҳаётчанлиги ва пилла маҳсулдорлигини белгиловчи моддалар ҳисобланади.

Ушбу илмий изланишларимиз бўйича ўтказилган тадқиқотларимизда яратилган янги №3-02 (Жарариқ 9) ва №7-02 (Жарариқ 10) навларининг кимёвий таркибини аниқлашга ҳаракат қилдик.

Ушбу тут навлари бир хил агротехника қоидалари асосида парваришланди. Навларнинг баргларидаги сув ва кимёвий моддалар миқдорининг ўзгариши, навларнинг баҳорги даврда ташқи муҳитнинг турли омилларига таъсирчанлиги ва қатор морфо-физиологик белгилари ўрганилди. Жумладан, мазкур йўналишда янги навларнинг кимёвий таркибига оид маълумотларни келтириб ўтамыз.

Кимёвий таҳлиллар учун баҳор мавсумида куртлар ривожланишининг бешинчи ёши ўрталарида ўрнатилган тартибда барг намуналари олиниб таҳлил қилинди (1-расм).

2017 ва 2018 йиллар давомида эксплуатацияга киргандан сўнг баҳорги курт боқишда, яъни куртлар ривожланишининг бешинчи ёши ўрталарида ҳар бир навдан эрталаб соат 8⁰⁰ да 100 г миқдорида барг намунаси олинди. Барглар қуритилди ва кимёвий

таҳлил ишлари ўтказилди. Кимёвий таҳлилда барг намуналаридаги намлик миқдори, хом кул миқдори (кулланиш), умумий азот, хом протеин (оқсиллар) ҳамда илк бор иккинчи даражали

1-расм. Янги тут навларининг барг намуналари.

метаболитлар бўлган полипренол, β-ситостерин ва А витамини кўрсаткичлари аниқланди. 1-жадвалда тут навларининг 2017 йил баҳорги ва 2-жадвалда 2018 йил баҳорги вегетация давридаги баргларидаги кимёвий моддалар миқдори келтирилган.

1-жадвал

Тутнинг №3-02 (Жарарик 9) ва №7-02 (Жарарик 10) навлари
баргини кимёвий таркиби (2017 й.)

Тут навлари ва намуна рақами	Қурт боқиш мавсуми	Умумий намлик, %	Абсолют куруқ модда ҳисобидан, %					
			оқсиллар	азот миқдори	қўлла- ниш	поли- пренол- лар	β-сито- стерин	витамин А МЕ
5-намуна № 3-02 (Жарарик 9)	баҳор	75,1	22,5	4,32	12,2	0,03	0,023	35859,60
	қиёс. нис., %	99,9	98,2	102,9	88,4	300,0	121,1	206,7
6-намуна № 7-02 (Жарарик 10)	баҳор	74,3	22,3	4,02	11,1	0,03	0,027	37005,0
	қиёс. нис., %	98,8	97,4	95,7	80,4	300,0	142,1	213,3
8-намуна Тадж. безсем. (қиёсл.)	баҳор	75,2	22,9	4,20	13,8	0,01	0,019	17345,25
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Тутнинг № 3-02 (Жарарик 9) ва № 7-02 (Жарарик 10) навлари баргини кимёвий таркиби (2018 й.)

Тут навлари ва намуна рақами	Қурт боқиш мавсуми	Умумий намлик, %	Абсолют қуруқ модда ҳисобидан, %					
			оксиллар	азот миқдори	қўлла-ниш	поли-преноллар	β-ситостерин	витамин А МЕ
5-намуна № 3-02 (Жарарик 9)	баҳор	76,0	22,0	3,53	11,34	0,03	0,026	35849,41
	қиёс. нис., %	99,7	108,4	130,7	84,6	100,0	173,3	239,4
6-намуна № 7-02 (Жарарик 10)	баҳор	77,3	22,5	3,60	11,05	0,03	0,025	36966,0
	қиёс. нис., %	101,4	110,8	133,3	82,4	100,0	166,7	246,8
8-намуна Тадж. безсем. (қиёсл.)	баҳор	76,2	20,3	2,70	13,41	излари	0,015	14977,36
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	100,0

1 ва 2-жадваллар маълумотларидан 2017-2018 йилларда таҳлилларда қатнашган Жарарик 9 (5-намуна) ва Жарарик 10 (6-намуна) тут навлари барглари кимёвий таркиби қиёсловчи Таджикская безсемянная навидан сезиларли даражада фарқ қилишини кўриш мумкин. Сув миқдори янги навларда 75,1-74,3% (2017 й.) ва 76,0-77,3% (2018 й.) ни ташкил этган бўлса, Таджикская безсемянная навида бу кўрсаткич 75,2-76,2% га тенг бўлди. Бу қиёсловчига нисбатан 98,8 фоиздан 101,4 фоизгача юқори натижа ҳисобланади.

Тут барги таркибининг энг муҳим кўрсаткичларидан бири, бу оксил (протеин) миқдори ҳисобланади. Баргда қанчалик протеин кўп бўлса, бундай барглар билан озиқланган ипак қуртлари ипак безида серицин ва фиброин оксилларининг биосинтези интенсив кечади. Ушбу муҳим кўрсаткич янги навларимизда 22,3-22,5% (2017 й.) ва 22,0-22,5% (2018 й.) га тенг бўлиб, қиёсловчи навидан 2018 йилда 108,4-110,8% га юқори даражада экани олиб борилган селекция ишларининг натижалари ҳисобланади.

Жарарик 9 ва Жарарик 10 навлари баргларидаги умумий азотнинг миқдори ҳам мос равишда қиёсловчи навга нисбатан сезиларли даражада юқори - 95,7-102,9% (2017 й.) ва 130,7-133,7% (2018 й.) ни ташкил этди.

Энди тадқиқот ишимизнинг муҳим бир янги маълумоти, яъни илк бор бизнинг илмий ишимизда тут барглари таркибидаги иккинчи даражали метаболитларни таркиби ўрганилди. 1 ва 2-жадвалларга эътибор қаратиладиган бўлса, уларда полипренол, β-ситостерин ва А витаминининг миқдори 2017-2018 йиллар давомида Жарарик 9 ва Жарарик 10 навларида қиёсловчи Таджикская безсемянная навида нисбатан сезиларли даражада кўп миқдорда эканини кўришимиз мумкин. Агар қиёсловчига нисбатан фоиз ҳисобида олинса, полипренолнинг миқдори 300,0% гача ва β-ситостерин ва А витаминининг миқдори мос равишда 173,3 % ва 246,8 % гача юқори эканини кўришимиз мумкин.

Тутнинг янги сермахсул навларининг кимёвий таркибини тадқиқ этиш бўйича амалга оширилган тажрибалар тут навлари баргларининг таркибидаги озуқа ва иккинчи даражали метаболит моддалар миқдорининг бир-биридан фарқлинишини кўрсатди. Баҳор мавсумида барглар энг зарур озуқа моддаларига бой экани ва бинобарин, қуртларнинг меъёрда озикланиши, ўсиш ва ривожланиши учун энг аввало тут барглари етарлича намликка ва протеин моддасига бой бўлиши талаб этилади.

Ушбу йўналишдаги тажриба натижаларига кўра янги навлар баргининг кимёвий таркиби бевосита уларнинг генотипига, келиб чиқишига боғлиқ экан. Зеро бир хил шароитда, битта далада етиштирилган баргларнинг муҳим озуқа моддаларининг қиёсловчи стандарт Таджикская безсемянная навидан сезиларли даражада юқори экани ушбу тут навларидан сифатли ипак қурти пиллалари етиштириш имкони мавжудлигини билдиради.

Янги тут навлари баргларининг қуртларни ўсиш динамикасига таъсири: Озуқани ейилиш ва уни ҳазм бўлиши билан бирга унинг қуртларни ўсиш ва ривожланишига таъсири физиологик жиҳатдан катта аҳамиятга эга. Тут ипак қурти ўсишини ривожланишдан ажратиб бўлмайди. Чунки бу икки физиологик жараёнлар бир-бирига тўлиқ боғлиқ. Организмнинг ўсиши асосан учта жараённи содир бўлиши билан амалга ошади: 1. хужайранинг кўпайиши; 2. хужайранинг ўсиши; 3. хужайралараро ҳосилалар массасини ошиши. Ипак қурти ўсишини икки хил усулда аниқлаш мумкин: 1. қуртлар узунлигини ёшлар бўйича ўлчаш; 2. қуртлар вазнини ёшлар бўйича аниқлаш. Биз ўз тажрибаларимизда янги тут навлари баргларини ипак қурти ўсиш ва ривожланишига таъсирини қуртларнинг ёшлар бўйича вазнини ўзгариши бўйича аниқлашга қарор қилдик.

IV-V-ёшлар оралиғида ўсиш динамикасини аниқлаш тут навларини қанчалик самарали эканини кўрсатади.

3 жадвалдаги қуртлар вазнини ортиши динамикасини таҳлил қилиб, тутнинг янги селекцион номерларининг барглари Ипакчи 1 х Ипакчи 2 саноат дурагайи қуртларини 4-5-ёшларда ўсиш динамикасига сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатганини таъкидлаш мумкин. 2015 йилги натижалар бўйича энг юқори ўсиш динамикаси №3-02 (0,563 г) ва №7-02 (0,531 г) номерлар баргларини истеъмол қилган вариантларда аниқланган бўлса, 2016 ва 2017 йилги кўрсаткичларда ҳам №3-02 (0,634-0,646 г) ва №7-02 (0,643-0,646 г) селекцион номерларнинг қиёсловчига нисбатан юқори натижалари қайд этилди. Қиёсловчи Таджикская безсемянная навининг уч йиллик натижалари мос равишда 0,389 г; 0,627 г; 0,624 гга тенг бўлди. Ушбу қуртлар вазнининг ўсиш динамикаси албатта янги навликка номзод селекцион номерларнинг самарали эканидан далолат беради.

Ипакчи 1 х Ипакчи 2 дурагайининг қуртлар вазнини ўсиш динамикаси
(2015-2017 йй.)

Тутнинг селекцион номерлари	IV-ёшнинг биринчи кунда қуртларнинг вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, г	V-ёшнинг биринчи кунда қуртлар вазни $\bar{X} \pm S \bar{x}$, г	Қуртлар ўсиш динамикаси $\bar{X} \pm S \bar{x}$, г
№2-02	0,250*±0,014	0,826*±0,059	0,607*±0,074
№3-02	0,291*±0,021	0,854*±0,098	0,614*±0,067
№4-02	0,252*±0,017	0,817*±0,080	0,565**±0,063
№5-02	0,273*±0,021	0,851*±0,070	0,578*±0,028
№7-02	0,319*±0,006	0,919*±0,040	0,607*±0,037
Қиёсловчи (Таджикская безсемянная)	0,213±0,017	0,756±0,089	0,546±0,078

- Pd=0,999

** - Pd=0,889

Ушбу натижалардан янги селекцион номерлар ичида №3-02 ва №7-02 номерларни бошқа селекцион номерлар ҳамда қиёсловчи Таджикская безсемянная навига нисбатан ўзлаштирилиш коэффициенти сезиларли даражада устунлиги ҳақидаги хулоса келиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.Ахмедов, Ч.Беккамов, Н.Ражабов. Ипак суюқлиги таркибидаги асосий аминокислоталар ва уларни ипак толаси хусусиятига таъсири. Зооветеринария.- Тошкент, 2013.-№9, 38-39.б.
2. У.Н.Ахмедов. Ипак қуртларини ёшлари бўйича озикланиш муддатлари. Зооветеринария-Тошкент, 2016-№2. 45-46-б.
3. Валиев С.Т. Тут навлари коллекциясини бойитиш, сақлаб туриш ҳамда янги нав ва шакллар билан тўлдириб боришнинг ҳозирги кундаги аҳамияти. “Ипакчилик соҳасининг долзарб муаммолари ва уларни янги технологияларга асосланган илмий ечимлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари.- Тошкент, 2012.12-14-б.
4. Гребинская М.И. Оценка кормовых достоинств листьев гибридной шелковицы по возрастным морфологическим и структурным признаком. “Труда САНИИШ.- Ташкент, 1950-с.11-45”.
5. Umarov Sh.R., Nasirillaev B.U., Rajabov N.O., Jumaniyozov M.Sh., Batirova A.N., Xudjamatov S. // Embryonic And Post-Embryonic Viability Of Second Generation (F2) Of Silkworm Breeds And Lines Obtained Under Unfavorable Stressful Conditions. International journal of scientific & technology research volume 9, issue 03, march 2020 2277-8616. India. pp-863-866

6. Rajabov N.O., Fozilova Kh.P. The impacts new mulberry varieties on the silk worm productivity and their technological indicators. *International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field*, (2018). Volume 4, Issue 6, pp. 19-23.
7. Ражабов Н.О., Насириллаев Б.У. Влияние листьев сортовой шелковицы на технологические показатели тутового шелкопряда *Bombyx Mori* L. *International Scientific Review Of The Problems And Prospects Of Modern Science And Education* Boston, Usa, 24–25 Сентября 2018 года. Стр.43-46